

ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКЕ И
МЕТОДИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ

Хасанова Лола Адизовна

Преподаватель русского языка и литературы кафедры
«История и филология»

Азиатский Международный Университет.

г. Бухара, Узбекистан xasanovalola02@gmail.com

Аннотация: статья посвящена использованию принципа наглядности в методике русского языка. В статье рассматриваются функции средств наглядности и разнообразные средства обучения, необходимые для реализации принципа наглядности. Уделяется особое внимание таблицам, демонстрационным карточкам, картинам, раздаточному изобразительному материалу как важным средствам обучения.

Ключевые слова: принцип наглядности, средство наглядности, наглядное пособие, языковая и речевая наглядность, зрительный образ.

THE PRINCIPLE OF VISIBILITY IN MODERN DIDACTICS AND
METHODS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MEANS OF IMPLEMENTING
THE PRINCIPLE OF VISIBILITY

Abstract: the article is devoted to the use of the principle of visibility in the methodology of the Russian language. The article discusses the functions of visual AIDS and various learning tools necessary for the implementation of the principle of visibility. Special attention is paid to tables, demonstration cards, pictures, and handouts as important learning tools.

Key words: the principle of visibility, the means of visibility, visual aid, language and speech visibility, visual image.

Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него.
Урок должен быть пронизан творчеством и вместе с тем оставаться уроком.

С. И. Гессен.

В преподавании языка очень важно использование наглядных пособий. Систематическая опора на конкретные изображения, модели и предметы – это основной метод принципа наглядности в современной дидактике. Разберемся в определении понятия «модель» и зададимся вопросом: чем модель отличается от традиционных наглядных пособий?

Под моделью подразумевается условный образ какого-либо изображения, схемы, описания объекта или системы объектов. В отличие от предметов и их изображения, позволяющих представить предмет лишь внешне, учебные модели воспроизводят отдельные стороны процесса или явления. Но при этом важно эти стороны верно отразить [2].

Управление когнитивной деятельности обучающегося – одна из новых функций средств наглядности. Оно способствует тому, что у ученика развивается способность к обобщению и умение применять полученные знания. Не случайно поэтому наряду с традиционным термином «наглядное пособие», употребляются более точные: средства наглядности, средства обучения.

Считается правильным различать языковую и речевую наглядность, поскольку школьник решает не только теоретические, но и практические задачи. В современной дидактике наблюдается новый подход в использовании языковой наглядности. Сущность его заключается в формировании грамматических понятий и обширном использовании элементов абстракции, в том числе отдельных морфем. Именно так построены многие таблицы по морфологии и орфографии [3].

Моделирование (воспроизведение основных сторон правил, определений, и понятий, которые изучаются) – это и есть схематическое изображение языкового материала.

Данные наглядные модели раскрывают грамматические закономерности, облегчают формирование не только представлений, но и понятий.

Главной целью использования речевой наглядности на уроках русского языка является упрощения задачи запомнить самые трудные случаи употребления слов, способов образования слов, соблюдения литературных норм в произношении. Таким образом, речевая наглядность облегчает воспитание культуры речи путём воспроизведения определённых слов, словосочетаний, предложений и даже текстов.

В современной дидактике наблюдается необходимость всеобъемлющего оснащения педагогического процесса. Этот подход отражен в специальном нормативном документе, который регламентирует разработку средств обучения по всем учебным предметам, в том числе и по русскому языку. Типовой перечень предусматривает создание средств,

ориентированных на разные виды восприятия, разные способы подачи материала, разные организационные формы работы с ним [1]

В целях реализации принципа наглядности используются различные средства обучения, которые могут быть разграничены по следующим критериям:

- характер использованного в них материала (словесный и изобразительный; конкретные языковые единицы и схематический показ их);
- вид восприятия (зрительное, слуховое, зрительно-слуховое), на которые рассчитан этот материал;
- способ подачи материала (с помощью технической аппаратуры или без нее - традиционным путем; в статике или динамике: готовые таблицы и материал для их составления; картина, диакадр и кинолента);
- организационные формы работы с ним (фронтальная, на основе демонстрационных пособий и индивидуальная на основе раздаточного изобразительного материала). Наиболее ярким средством реализации принципа наглядности являются печатные средства. Среди них можно выделить таблицы, карточки для составления таблиц, картины и репродукции, раздаточный изобразительный материал.

Таблицы.

Самым распространённым видом печатного пособия по русскому языку, реализующим зрительную наглядность, является таблица. Она проста в использовании, позволяет работать в незатемненном помещении. Наряду с этим таблица способствует формированию орфографических и пунктуационных навыков и достижению поставленных целей урока [3]. Выделяют таблицы языковой и речевой направленности. Подробно остановимся на каждом из видов таблиц. Языковые таблицы способствуют облегчению усвоения материала по предмету (изучаемых правил, определений, понятий, норм русского литературного языка). Речевые же таблицы помогают запомнить конкретный языковой материал, вызывающий наибольшие трудности при усвоении норм русского литературного языка.

Особый интерес у учащихся вызывают таблицы-схемы, используемые при изучении грамматики. Данный вид наглядного пособия имеет свои плюсы и минусы. Плюсом является то, что они акцентируют внимание учащихся на самом важном при изучении материала, подводя обучающихся к осмыслению той или иной закономерности. Минусом же считается отсутствие готовых выводов, формулировок

Вместе с тем таблицы-схемы требуют от учеников определенной мыслительной активности, самостоятельности, развивают абстрактное мышление учащихся. А это при изучении грамматики весьма важно [1].

Демонстрационные карточки.

Демонстрационные карточки – это такой вид наглядного пособия, который производит подачу материала небольшими порциями, частями, даёт возможность изменять содержание таблиц и их элементов.

Плюсом этих «живых» наглядных пособий в отличие от статичных является возможность вариативности, многократная подача одного и того же материала в различном окружении. Всё это способствует быстрому запоминанию учебного материала [2].

Воспитательную направленность в преподавании лингвистики заключается в том, что демонстрационные карточки дают возможность работать над общественно-политической лексикой планомерно и систематически [1].

Картины. Репродукции. Фотографии.

Самым распространённым типом наглядного пособия на уроках развития речи являются картины, фотографии и репродукции.

Использование картин, репродукций и фотографий продуктивно на уроках развития речи, они способствуют обучению школьников разным видам сочинения – описанию, повествованию и рассуждению. Ученики учатся различать разные виды картин и репродукций: пейзажи, натюрморты, портреты. Произведения живописи позволяют развивать речь, логическое мышление, композиционные навыки построения текста, что в дальнейшем является необходимой составляющей при подготовке и сдаче итогового устного собеседования.

В современной методике развитие речи обучающихся является ведущим средством формирования коммуникативного умения, так как словесное описание того, что изображено на картинах и репродукциях предполагает установление определённых связей и построение высказывания различного характера. Желание поделиться своими впечатлениями об увиденном, высказать свое отношение к изображённому на фотографиях, картинах и репродукциях также способствует формированию этого умения.

Картины, репродукции и фотографии способствуют тренировке учащихся в художественном описании увиденного с применением разнообразных языковых средств, соотнесённых с яркими зрительными образами художника. Точность, яркость словесного описания изображённого на картине художника – главная задача на уроках по развитию речи, связанных с описанием картин и репродукций.

Итак, всё вышеперечисленное входит в методическую систему по развитию связной речи, картины и репродукции способствуют формированию важных коммуникативных умений, предусмотренных программой каждого образовательного учреждения, поэтому является необходимым компонентом

методической системы развития связной речи, важнейшим средством реализации этой системы [1].

Раздаточный изобразительный материал.

Раздаточный изобразительный материал – особенный и важный вид наглядного пособия. Он используется не на этапе подачи нового материала, а на этапе формирования и проверки знаний, умений и навыков. Предназначается он как для самостоятельной, так и индивидуальной работы. Раздаточный изобразительный материал можно использовать как с сильными, так и со слабыми учащимися.

Данный вид наглядного пособия может быть использован при изучении тем по орфографии, лексике, семантике, грамматике, пунктуации. Зачастую рисунок используется при изучении фразеологии (фразеологических единиц), являясь стимулом для употребления фразеологизмов и построения предложений и связных высказываний – текстов. Ученики охотно включаются в процесс изучения различных языковых единиц, особенно при изучении лексических тем. В учебных пособиях мы также наблюдаем использование этого вида наглядности.

В современной педагогике использование карточек с рисунками оправдано не только на уроках русского языка, но и на занятиях по другим предметам.

Презентация.

Презентация как вид наглядности давно и прочно вошла в жизнь современной школы. Она используется на всех типах урока: от подачи нового материала до уроков обобщения и контроля, а также на уроках развития речи. Это очень удобный вид наглядного пособия, поскольку на уроках важна смена деятельности школьника и восприятие не только слуховых, но и зрительных образов.

Презентации готовятся не только учителем, но и учеником. Они развивают креативность и творческий потенциал учащихся. Современные школьники с удовольствием работают над созданием собственных презентаций с включением в них фотографий, таблиц, схем.

В современной педагогике всё больше набирают обороты новые виды наглядности – звуковая и звуко-изобразительная. Связано это прежде всего с особенностями учащихся, поскольку некоторые из них лучше воспринимают материал на слух, нежели во время чтения.

Хорошим подспорьем в работе современного учителя-словесника является фонохрестоматия к учебникам как по русскому языку, так и по литературе. Аудиозаписи могут содержать в себе различные виды работы на уроке, от простого воспроизведения услышанного до написания творческих работ. Планомерное использование звуковой наглядности способствует

успешному написанию итогового изложения в 9 классе и сдаче устного собеседования.

Использование аудиозаписей в процессе обучения обусловлено веяниями современной жизни. Если раньше диктанты и изложения воспроизводились учителем, то теперь методисты рекомендуют включать аудиозапись текстов диктантов и изложений, поскольку это подготавливает к использованию подобного вида наглядности на всероссийских проверочных работах и итоговой аттестации. Этот вид наглядности способствует развитию выразительности, произносительной стороне речи, то есть становлению правильной дикции.

Подвидом звуковой наглядности является звуко-изобразительная наглядность. Этот вид наглядности можно использовать при изучении тем «Прямая речь», «Диалог», «Цитирование» с включением в урок видеофрагментов произведений, изучаемых на уроках литературы. При просмотре данных фрагментов ученики слушают и воспроизводят услышанное на письме. Этот вид работы на уроке вызывает у школьников повышенный интерес.

Желание учителя разнообразить средства наглядности с целью продуктивного усвоения материала учащимися приводит к использованию ещё одного вида наглядности – естественного. Он включает в себя использование в работе предметов объективной реальности. Это могут быть самые различные предметы окружающей действительности, предметы как живой, так и неживой природы. Различные игрушки, макеты, реальные объекты природы можно использовать на уроках развития речи, связанных с их описанием. При работе над сочинением - описанием природы можно устраивать прогулки в школьном дворе или выездом по достопримечательным местам города.

Современные дети индиго, привыкшие жить в мире повседневной компьютеризации, электронных образовательных ресурсов, уже не представляют свою жизнь без гаджетов. Это заставляет учителя обратиться к использованию наглядных цифровых пособий. Этот ресурс разнообразит формы работы, активизирует внимание обучающихся, экономит время, заставляет грамотно и эстетично оформлять материал. Используя мультимедийные средства, учеников можно занять различными заданиями: от создания кроссвордов и рисунков до выполнения заданий, формирующих орфографическую зоркость.

Таким образом, все вышеперечисленные средства печатной наглядности – таблицы, картины и репродукции, карточки с демонстрационным материалом, раздаточный изобразительный материал, презентации, звуковая и звуко-изобразительная наглядность, мультимедиа –

являются важными средствами реализации одного из главных принципов дидактики, в частности в преподавании русского языка. Возможности средств наглядности способствуют активизации как познавательной деятельности, так и развитию речи учащихся, а также сопоставлению и противопоставлению языковых явлений, осмысленному запоминанию речеведческого материала. Продуманная методика в использовании средств иллюстрации – одно из условий грамотной подачи материала учителем на уроке.

Список литературы

1. Амелина, Е. В. Русский язык в таблицах и схемах / Е. В. Амелина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. – 220, [1] с. СОУНБ; КХ; Инв. номер 2311668-КХ
2. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) / Е.С. Антонова, С.В. Боброва. - М.: Academia, 2021. - 448 с.
3. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе. Учебно-практическое пособие / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Юрай, 2022. - 318 с.
4. Хасанова Л. А. (2024) «А. С. Пушкин – универсальный гений». Медицина, педагогика и технология: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь
5. Хасанова Л. А. (2024) «Работа в малых группах как одна из форм организации познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку». Медицина, педагогика и технология: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель
6. Хасанова Л. А. (2024) «Основные проблемы обучения русскому языку и пути их решения». Медицина, педагогика и технология: Researchbib Impact factor: 11.79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 5, 31 Май
7. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
8. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
9. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

VOLUME-2, ISSUE-7

10. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

11. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

12. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

13. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

14. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

1. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

2. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

3. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

4. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

5. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

6. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

VOLUME-2, ISSUE-7

7. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

8. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

9. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

10. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>